

TARIXIY DRAMALARDA MISTIK OBRAZ TALQINI

Atadjanov G'ulomjon

O'zR FA o'zbek tili, adabiyoti

va folklori instituti tayanch doktoranti

E-mail: atadjanovgulomjon7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341603>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarixiy dramalarda qo'llangan "mistik" obrazlar tahlilga tortiladi. Ularning asardagi ma'nosiga ham e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: obraz, tarixiy drama, mistik obraz, to'qima obraz, drama syujeti, kulminatsiya.

Аннотация: В статье анализируются "мистические" образы, используемые в исторических драмах. Также уделяется внимание их значению в произведении.

Ключевые слова: образ, историческая драма, мистический образ, сотканный образ, драматический сюжет, кульминация.

Abstract: This article analyzes the "mystical" images used in historical dramas. Attention is also paid to their meaning in the work.

Key words: image, historical drama, mystical image, woven image, drama plot, culmination.

Hozirgi paytda yozilayotgan tarixiy dramalarning deyarli barchasida tush, arvoq yoki ruh kabi "mistik" obrazlar faol qatnashadi. Albatta, tarixiy dramalardagi bu "mistik" obrazlarda katta ma'no bor. Bular - xulosa, qissadan hissa, o'limga ishora, ogohlantirish kabi ma'nolarini bildirib keladi. Usmon Qo'chqorning "Imom Buxoriy" she'riy dramasi "mistik" obrazdan mohirona foydalangan. Dramaning beshinchi parda oxirida tuhmatlarga, malomatlarga qolgan Imom Buxoriyning ko'ziga tush va hush orasida Ona ko'rinadi. Ona unga ruhiy dalda beradi. O'g'lga qarata shunday gaplarni aytadi:

Ona

Bu dunyoda xor vujudning g'amini yema.

Ko'p ajoyib sirlar borkim, anglarsan hali,

Mezon- inson vujudimas, ilmu amali.

Ko'pi ketib, ozi qoldi, chekmagin alam.

Yana biro z sabr et... sabr et... sabr etgil, bolam...¹

Bunda ona o'z o'g'lga hayoti oz qolganini, bu dunyodagi xo'rliklarga biroz chidashi lozimligini uqtiradi. Chin dunyoga ketish fursati oz qolganligini ta'kidlayabdi. Bu bilan dramaturg Imom Buxoriyning o'limiga ishora qilyabdi. Aynan mana shu motiv va jarayon boshqa dramalarga ko'chgan, bu dramadan na'muna sifatida foydalangan. Masalan: Usmon Nosirga bag'ishlangan tarixiy dramalarda shu - "ona" "mistik" obrazi qo'llaniladi.

Nazar Eshonqulning "Jaloliddin Manguberdi" tarixiy dramasi ham tush motivi qo'llaniladi. Dramaning beshinchi ko'rinishida Sulton Muhammad taxt vorisi qilib Jaloliddinni tayinlaydi. Bundan oldin esa tush ko'radi. Sulton Muhammadning tushi: "Birinchi qurolsiz Jaloliddin paydo bo'ladi. So'ngra qo'lida oy bolta ko'targan Chingizxon ko'rinadi. Bu ikkalasiga

¹ Qo'chqor U. Imom Buxoriy. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. - B. 99.

qarab turgan Sulton Takeshning ruhi tepada paydo bo'ladi. Ular qanaqadir tushunarsiz tilda gaplashadi. Sulton Muhammad vahima bilan cho'chib uyg'onadi. U terlab ketgan. Hansiraydi"². Yovuz g'anim bo'lgan Chingizxonga faqat Jaloliddingina qarshi kurasha olishiga ishora qiladi. Bu tushni qayta va qayta ko'rgandan so'ng mashvarat chaqirib, aynan uni taxt vorisi qilib tayinlaydi. A.Oripovning "Sohibqiron" asarining beshinchi sahnasida mistik obrazlar qatnashadi. Amir Temur Xitoyga qarshi yurish qilar ekan, yo'lda Turkistonda Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarisiga kirib o'tadi. U yerda duo qiladi. Darvish, Hazrati Xizr, Yassaviy qiyofalarini ko'radi. Aslida u Hazrati Xizr bo'lib, avval Darvesh qiyofasida ko'rinadi. So'ngra xayrlashib ketar ekan, sohibqiron uni barmog'idan tanib qoladi. Jangga otlangan sohibqironga Yassaviy ortga qaytishni tavsiya qiladi. Amir Temurga fотиha berib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Sohibqiron tush yoki xush ekanligini bilmasdan hayron qoladi:

O'ngimmi buy o isitma alangasimi?
 Avval Darvesh, keyin Xizr, so'ngra Yassaviy...
 Biz bilmagan sir-sinoat ko'pdir olamda.
 Gohi-gohi aytar edi rahmatlik otam,
 Mening fotih bo'lishimni tushda ko'rganin.
 Ko'p g'alati suhbat qurdi anavi zotlar
 Balki, ular rostdan keldi, balki, xayoldir...
 Ne bo'lsa ham Inson zoti yolg'iz qolmasin,
 Hech bo'lmasa gaplashsin u o'z-o'zi bilan³.

O.Yoqubovning "Avlodlarga vasiyat" dramasi ham mistik obrazlar mavjud bo'lib, sohibqiron ko'ziga vafot etgan sevgilisi Suluvko'z ko'rinadi. Bu ko'rinish tarixiy dramani boshi va yakunida sodir bo'ladi. Bundan tashqari sohibqironning ko'ziga yovuz g'animlari sarkardalar Chingizxon, To'xtamishxon va Sulton Boyazidlar ko'rinadi. Sohibqiron Amir Temur tushida ularni ko'rak ekan, dahanaki jang qiladi. Chingizxon bilan savol-javob qilar ekan, nimaga yurtini vayron qilganini so'raydi. O'rnidan turib Chingizxonga tashlanmoqchi bo'ladi. "Amir Barlos. Ne bo'ldi? Tinchib uyquga ketdilar mu? Qalqonbek. Bilmam, Amirim. Hanuz alahsiraydur, ko'ziga birda To'xtamishxon, birda Sulton Boyazid, birda Chingizxon keladur. Xalil Sulton. (Hakimga). Bir chorasini qilg'aysiz, janob Hakimi a'zam. Dori-darmon qiling! Hakimi A'zam. Hazratlarning es-hushlari joyidadur, faqat ruhi bezovdadur, xolos. Inshoollo o'ziga kelib qolur"⁴. Demak, hakimning fikricha sohibqironning es-hushi joyida bo'lib, uning faqat ruhiyati bezovda bo'layabdi. Asar yakunida tush va hush orasida Suluvko'z yana ko'ziga ko'rinadi. U bilan suhbat quradi. Suluvko'z bu tomonga kelishga shoshilmaslikni aytadi. Tarixiy drama shunday yakun topadi: "Sohibqiron. Bibim! Bibijonim! Izlay-izlay keksayganda topgan duru-gavharim! (Yostiqqa bosh qo'yadi. Tashqaridan hamma yopirilib kirib, to'shak atrofiga tiz cho'kadilar. Shamlar so'nadi. Qorong'uda "Yo rab, yo rab! Olloi taolo rahmat qilg'ay" degan xitoblar eshitiladi. Yiroqdan boshlangan navo sadosi asta-sekin kuchayib, avjiga chiqadi)"⁵. Sohibqiron o'limi oldidan sevgilisi Suluvko'zni ko'radi. Tarixiy dramada dramaturg muhabbat mavzusini

² Eshonqul N Jaloliddin Manguberdi . Tarixiy drama. Qo'lyozma. –B. 15

³ Оripов А. Sohibqiron. (She'riy drama). Pir nashriyoti. – T.: 2022. – B . 103.

⁴ Ёкубов О. Қайдасан Мориқо. Шарқ. – Т.: 2002. – Б. 260-261.

⁵ Ёкубов О. Қайдасан Мориқо. Шарқ. – Т.: 2002. Б. - 267-268

estetik ideal qilib olgan. Asarda Sohibqiron Amir Temurdek inson ham muhabbat oldida ojiz degan xulosaga keladi. U.Azimning “Amir Temur. Adolat fasli” tarixiy dramasida ham mistik obraz qoʻllanilgan. Dramaning birinchi koʻrinishida tush va hush orasida Amir Temurning koʻziga piri –Zayniddin Abubakr Taybodiy koʻrinadi. Ular oʻrtasida suhbat boʻlib oʻtadi. Amir Temurga “adolatning etagidan mahkam” ushla deb maslahat beradi. Har qanday sharoitda ham oʻzining tuzgan amallarga amal qilishini taʼkidlaydi. Ustoz shogirdiga har tomonlama mukammal nasihatlar qiladi. Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, tarixiy dramalarda faol qoʻllangan “mistik” obrazlar asar uchun katta ahamiyatga ega. Ular maʼlum bir maʼnoni anglatib keladi.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. –Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat, 2000.
2. Oripov A. Sohibqiron sheʼriy dramasi. PIR nashriyoti, –Toshkent: 2022. 112 b.